

Questo non è uno **storyboard**, è
creami

Progettazione II - Comunicazione B

Docenti: Irene Fiesoli, Arnaldo Filippini, Silvana Kuhtz

Tutor: Eleonora D'Ascenzi, Denise de Spirito, Manfredi Sottani

Le pate

Studenti: Angela Gregori, Asia Lombardi, Martina Martinelli

Matricole: 7089535, 7087871, 7086176

"Keywords"

Tema: _____

storyboard

20min.

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

BOX DOMANDE IPOTETICHE:

1. C'è qualcuno del gruppo che ha mai utilizzato questo strumento?
2. Cos'è uno storyboard?

Inserire altre domande

3. a casa serve uno storyboard?
.....
.....
4. chi lo usa?
.....
.....

LE NOSTRE KEYWORDS

I termini inseriti all'interno dell'insieme sono direttamente collegati al termine "**creatività**", che li racchiude. Il brainstorming è una tecnica creativa per far emergere nuove idee. La casualità è la caratteristica di un fatto involontario, attribuibile anche alla creatività.

Le parole inserite all'interno dell'insieme sono direttamente collegate al termine "**creazioni**", che li racchiude. Tutti i termini all'interno dell'insieme, infatti, sono frutto della creatività dell'uomo.

I **colori** sono il punto di incontro tra i due insiemi.

01. RICORDO

Definizione

Impronta di una singola vicenda o esperienza o di un complesso di vicende ed esperienze del passato, conservata nella coscienza e rievocata alla mente dalla memoria, con più o meno intensa partecipazione affettiva.

Perché l'abbiamo scelta

Il nostro strumento ha l'obiettivo di riportare alla luce esperienze, sensazioni e concetti preesistenti nella mente, nascosti o affievoliti col tempo.

02. INCLUSIVITÀ

Definizione

Tendenza ad estendere a quanti più soggetti possibili il godimento di un diritto o la partecipazione a un sistema o ad un'attività.

Perché l'abbiamo scelta

Il nostro strumento non prevede limiti: cerca di abbattere le barriere fisiche, della mente, e quelle imposte dalla società. Siamo riuscite a raggiungere questo scopo andando a stimolare le sensazioni legate a più sensi.

03. EMOTIVITÀ

Definizione

Propensione maggiore o minore, a seconda degli individui, a reagire visibilmente di fronte a situazioni piacevoli o spiacevoli.

Perché l'abbiamo scelta

Il nostro strumento fonda i suoi meccanismi sulle percezioni derivate dai sensi, facendo leva sulle emozioni appartenenti alla sfera personale di ciascun individuo che interagisce con esso.

04. SCOPERTA

Definizione

Ampliamento delle conoscenze umane derivato dalla rivelazione di realtà prima ignote o dalla spiegazione di fenomeni prima misteriosi.

Perché l'abbiamo scelta

Il nostro strumento si compone di elementi apparentemente simili tra loro, ma è soltanto utilizzandolo che si va incontro alla scoperta di nuovi suoni, nuovi materiali, nuove texture, nuovi odori.

"Concept"

Keywords selezionate (max.6): BRAINSTORMING, CASUALITA', COLORI,
PUZZLE, COSTRUZIONI, GIOCO

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

Discussion :

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

QUINDI CHE FORMA
UTILIZZIAMO?

→ PER ME MEGLIO OBBE, PUI
CORRENTE CON LA
FINALITÀ DELL'INSEGNAMENTO

↓
PER ME MEGLIO
UTILIZZARE DELLE
TESSERE LIBERE

→ FACCIAMO DELLE SFERE!
→ COLORATE

PER ME
OK

Bello!

↑
COSÌ DIAMO VOLUME
AL CERCHIO DI ITEN

CON QUALE MECCANISMO
LE UNAMO FLESS?

→ Posiziono forte
colomitate

→ ESISTE UN SISTEMA CHE
PERMETTE IL CALAMITAGGIO
DELLE SFERE?

→ NON LO SO

GANTO HA
NON LO CONOSCO

↓
CALAMITE di
ferrite o nichelimito

↓ OK PERÒ FACCIAMO
RICERCA + APPROFONDITA

EVOLUZIONE DELLA FORMA

Cerchio di Itten

Dall'analisi della keyword "colori" nasce l'associazione diretta con il cerchio di Itten.

Semplificazione

Per creare il nostro strumento il **cerchio** di Itten si semplifica nella sua forma geometrica.

Moltiplicazione

Il nostro strumento si compone attraverso la ripetizione casuale della forma, in diverse dimensioni e colori.

Resa volumetrica

I cerchi si trasformano in **sfere** che, una volta composte, ricordano la forma di una nuvola.

DIMENSIONAMENTO E MATERIALI

Dimensione variabile delle sfere

Unità di misura: cm

Scala 1:2

Materiale

Gli elementi costituenti del nostro strumento sono realizzati mediante **magneti in ferrite**, che grazie alla loro forte calamità permettono di ottenere un alto potere magnetico, per garantire all'utente una più ampia possibilità di assemblaggio.

Le sfere possono quindi essere **continuamente manovrate e manipolate**, possono essere disposte a proprio piacimento, casualmente o per associazione logica, senza alcun limite. Il punto focale è la **varietà di materiali** che le rivestono o che sono contenuti al loro interno come fonte di elemento sonoro.

LA SCELTA DELLA GAMMA CROMATICA

Il **rosa** viene associato all'infanzia, all'innocenza, alla sensibilità e all'aiuto verso il prossimo. È un colore particolarmente emozionale che evoca un senso di tranquillità, incute sicurezza e ottimismo, influenzando positivamente lo stato d'animo.

L'**arancione** viene associato al calore, alla gioia, alla salute ed è il simbolo della fantasia, dell'entusiasmo, del divertimento e dell'incoraggiamento. È un colore che induce calma, risveglia l'attenzione senza aggressività, stimola a parlare e ascoltare.

Il **giallo** viene associato all'intelletto, al sapere, alla luce e alla felicità. È un colore che evoca energia e viene usato soprattutto nel settore infantile e culturale per l'apprendimento.

PACKAGING: CREAMI

La scatola contenitrice di "Creami" è progettata interamente in cartone per essere completamente **riciclabile** e **riutilizzabile**, offrendo una soluzione ecologica e versatile per molteplici utilizzi.

Grazie alla sua linguetta magnetica, la scatola contenitrice si apre e si chiude con estrema facilità, garantendo una **chiusura sicura** e **stabile** senza l'uso di parti mobili o materiali non riciclabili.

COME SI UTILIZZA: ISTRUZIONI

- 01.** Apri il contenitore.
- 02.** Estrai le sfere.
- 03.** Utilizza i sensi per creare delle associazioni visive, tattili, uditive, olfattive.
- 04.** Tutte le sfere sono calamitate: inizia a manipolarle separandole o unendole a tuo piacimento.
- 05.** Puoi creare qualsiasi cosa tu voglia, il processo non termina mai. Continua a **sperimentare!**

A CHI È DESTINATO

A CHIUNQUE

Il nostro storyboard serve per creare e sviluppare **nuove idee**, ed è pensato per essere utilizzato da grandi e piccoli, progettisti e non.

Può essere utilizzato **singolarmente** e/o **collettivamente**.

I materiali, le texture, i colori, così come tutte le **emozioni sensoriali** suscitate dallo strumento, facilitano la comprensione e la fruizione anche per le persone con **disabilità** fisiche e/o psichiche, portate dall'età o da altri fattori.

QUALÈ LO SCOPO

La **multifunzionalità** del nostro strumento consente il raggiungimento di più obiettivi contemporaneamente, favorendo un processo di **crescita e apprendimento**.

allenare la **memoria**
ed evocare i ricordi

1 imparare nuove
terminologie

23 sviluppare la **creatività**
e l'**immaginazione**

45 favorire l'**interazione**

stimolare e/o recuperare
la **manualità**

COME LO RAGGIUNGIAMO

ATTRAVERSO LA PERCEZIONE

L'utente sceglie una sfera per comunicare qualcosa agli altri o a sè stesso (es. una sensazione). Questo processo avviene creando delle **associazioni semantiche** non univoche: ad ogni sfera verrà attribuito un significato diverso in base all'esperienza e alle percezioni di ognuno (i bambini conoscono cose diverse rispetto agli anziani).

Di conseguenza si viene a creare un "**ecosistema complesso**", formato dai concetti attribuiti a ognuna delle sfere.

EMOZIONI SENSORIALI

01. TATTO

Attraverso il **tocco** è possibile distinguere tra:

- Materiali diversi ●
- Texture diverse ●
- Diverso grado di deperibilità ●
- Dimensioni diverse ●
- Consistenza diversa ●
- Peso diverso ●

EMOZIONI SENSORIALI

02. UDITO

Attraverso l'utilizzo dello strumento, l'utente è in grado di percepire **suoni** diversi in base alle sfere che sta manipolando:

- Le sfere possono contenere altri elementi, inseriti appositamente per creare nuovi suoni.
- Ogni materiale ha una texture differente, che provoca ogni volta un suono diverso.
- In base alle modalità di manipolazione dell'utente (es. l'intensità del tocco) la sfera risuonerà in modo diverso.

Ne deriva che le **esperienze** vissute da ogni utente saranno **differenziate** tutte le volte.

EMOZIONI SENSORIALI

03. VISTA

Attraverso l'**occhio**, l'utente riesce a distinguere:

- Colori diversi e mutevoli (es. vernice termocromica). ●
- Materiali diversi e texture diverse, apprendendo il loro utilizzo. ●
- Materiali usurati/nuovi. ●

EMOZIONI SENSORIALI

04. OLFATTO

Attraverso l'olfatto, l'utente riesce a riconoscere:

- L'identità dei diversi materiali, percependo l'**odore** che essi emanano.
- L'**età** del materiale (es. se nuovo o vecchio, tenuto al chiuso per tanto, tenuto bene o male).

CONTESTO INFORMALE

CONTESTO FORMALE

